

KONSTITUTSIYA - OILA MUSTAHKAMLIGINING KAFOLATI

Axundjanova Muxabbat Lazizovna

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası

katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Konstitutsiyaning oilani mustahkamlashidagi ahamiyati tahlil qilingan. Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida Konstitutsiyada belgilangan qoidalar asosida himoya qilinadi va mustahkamlanadi. Unda oilaviy hayotni tartibga soluvchi asosiy prinsiplar – nikoh erkinligi, tenglik tamoyili, onalik va bolalikni himoya qilish, islom dinida oila masalalari yoritilgan. Shuningdek, maqolada davlatning oilaviy barqarorlikni ta‘minlashga yo‘naltirilgan amaliy choralari, jumladan, ijtimoiy dasturlar va qonunlar tahlil qilingan. Xulosa qismida Konstitutsiya qoidalarining bajarilishi jamiyatdagi ijtimoiy birdamlik va barqarorlikni mustahkamlashda muhim omil ekani ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, Oila, Oila mustahkamligi, Nikoh erkinligi, Tenglik tamoyili, Onalik va bolalikni himoya qilish, Ijtimoiy barqarorlik, Oilaviy qadriyatlar, Davlat kafolati, Huquqiy himoya, Oila – jamiyatning poydevori, millatning kelajagini belgilovchi eng muhim ijtimoiy institutdir.

Mustaqillikning ilk kunlaridanoq oilaning jamiyatda tutgan o‘rnini yanada oshirish, uni huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma‘naviy-axloqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, oilada tibbiy madaniyatni shakllantirish, sog‘lom oila vujudga kelishi uchun barcha tashkiliy-huquqiy sharoitlarini yaratish, oila ma‘naviyatini yuksaltirish sohasidagi islohotlarni tizimli bosqichma-bosqich amalga oshirish strategiyasi belgilab olindi.

Oila - avlodlar davomiyligi, qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analarni, qolaversa xalqimiz ma‘naviy merosining avlodan-avlodga o‘tishini ta‘minlovchi omildir. Shunga ko‘ra, oilani qo‘llab-quvvatlash masalasi davlatimizning doimiy diqqat-e‘tiborida bo‘lib kelmoqda.

Har qanday davlatning rivojlanishi, uning barqarorligi va kuchi oilaviy qadriyatlarning mustahkamligiga bog‘liq. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq oilaviy munosabatlarni qonun yo‘li bilan tartibga solishga alohida e‘tibor qaratildi.

Oila qanchalik mustaxkam bo‘lsa, jamiyat xam shunchalik mustahkam bo‘ladi va rivojlanadi. Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 30 dekabr kuni 820-sonli qaroriga ko‘ra Maxalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi hamda Yoshlarni oilaviy hayotga

tayyorlar markazlarini tashkil etilishi xam davlatimizda oilaga, uni mustaxkamlashga qaratilgan etiborning yuksakligini belgilab berga n.

O‘zbekistan Respublikasi Konstitutsiyaning XIV bobi “Oila, bolalar va yoshlar” deb nomlanib, to‘la oilaviy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga bag‘ishlangan. Jumladan, 76-moddada oila davlat va jamiyat muhofazasida ekanligi alohida belgilab qoyilgan. Ushbu moddada “Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, u jamiyat va davlat muhofazasida bo‘ladi” deya ta’kidlangan.⁵¹ Ushbu norma oilani muhofaza qilish ma’suliyatini davlat zimmasiga yuklash bilan birga, uning qadriyatlarini saqlashga ham alohida urgu beradi.

Darhaqiqat, davlatimiz oilalar mustahkamligi va barqarorligidan to‘la manfaatdordir. O‘zbekistan Respublikasi Oila kodeksida ham biron-bir shaxsning oilaga o‘zboshimchalik bilan aralashishiga yo‘l qo‘yilmasligi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Mazkur kodeks yurtimizdagi 7,5 milliondan ortiq oilalar va ularning huquqlarini to‘siqlarsiz amalga oshirish imkonini beradi. Bu huquqlarning himoya qilinishi esa har tomonlama kafolatlangan. Shu bois, Konstitutsiyamizda oilaning muqaddasligi, uning mustahkamligi va himoyasi davlat darajasida kafolatlangan.⁵²

Oila institutini mustahkamlashda Konstitutsiyaning o‘rni Konstitutsiyamizda oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy prinsiplar belgilangan:

1. Oilani shakllantirish erkinligi: Nikoh nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi asosida tuziladi (76-modda). Bu esa majburiy nikohlarning oldini olish va shaxsiy erkinlikni himoya qilish uchun muhim kafolatdir.

2. Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta’lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishini ta’minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag‘batlantiradi.

Nogiron bolasini tarbiyalayotgan ota-onaning biriga (vasiyga, xomiya) bola o‘n olti yoshga to‘lguniga qadar davlat ijtimoiy sug‘urtasi mablag‘lari hisobidan bir kunlik ish haqi miqdorida xaq to‘langan xolda oyiga qo‘shimcha bir kun dam olish kuni berilishi qonun bilan belgilab qo‘yilgan. O‘n ikki yoshga to‘lmagan ikki va undan ortiq bolasi yoki o‘n olti yoshga to‘lmagan nogiron bolasi bor ayollarga xar yili o‘n to‘rt kalendar kundan kam bo‘lmagan muddat bilan ish haqi saqlanmagan xolda ta’til beriladi.

⁵¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T., O‘zbekiston”, 2023.

⁵² Vol.2 №12 (2024). December 412 Journal of Effective innovativepublication.uz Learning and Sustainable Innovation

Bolalar va ayollarning huquqlarini himoya qilish: Konstitutsiyaning 77-moddasida “Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar.

Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta’lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishini ta’minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag‘batlantiradi” deb ko‘rstatilgan.⁵³ Ushbu modda davlatning onalik va bolalikni muhofaza qilishga oid majburiyatlari belgilangan. Bu, avvalo, oilada sog‘lom muhitni yaratishga ko‘maklashadi.

Xomilador ayolni yoki 3 yoshga to‘lmagan bolasi bor ayolni ishga qabul qilishni rad etilgan taqdirda, ish beruvchi rad etishning sabablarini yozma tarzda ma’lum qilishi shart. Mazkur shahslarni ishga qabul qilishni rad etganlik ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin, tibbiy xulosaga muvofiq xomilador ayollarning ishlab chiqarish normalari, xizmat ko‘rsatish normalari kamaytiriladi yoki ular avvalgi ish joylarida o‘rtacha oylik ish haqlari saqlangan holda yongilroq yohud noqulay ishlab chiqarish omillarining ta’siridan xoli bo‘lgan ishga o‘tkaziladi. Xomilador ayolga yengilroq yoki noqulay ishlab chiqarish omillarining ta’siridan xoli bo‘lgan ish berish masalasi xal etilguniga qadar, u ana shu sababdan ishga chiqmagan barcha ish kunlari uchun o‘rtacha oylik ish haqi saqlangan holda ishdan ozod etilishi lozim. Shu bilan birga xomilador ayollarni va uch yoshga to‘lmagan bolasi bor ayollarni tungi ishlarga jalb qilishga bunday ish ona va bolaning sog‘lig‘i uchun xavf tug‘dirmasligini tasdiqlovchi tibbiy xulosa bo‘lgan taqdirdagina yo‘l qo‘yiladi. Uch yoshga to‘lmagan bolalari bor, byudjet hisobidan moliyaviy jixatdan ta’minlanadigan muassasalar va tashkilotlarda ishlayotgan ayollarga ish vaqtining xaftasiga 35 soatdan oshmaydigan qisqartirilgan muddati belgilanadi. Ish vaqtining qisqartirilgan muddati davrida ushbu ayollar mexnatiga haq xar kungi to‘liq ish kuniga to‘lanadigan ish xaqi miqdorida maosh olishlari ta’minlanadi.

3. Oiladagi tenglik tamoyili: 78-moddada “Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar. Bu oiladagi tenglik va o‘zaro hurmatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Oilani mustahkamlash maqsadida mexnat qonunchiligida xam ayollarga bir qator imtiyoz va kafolatlar berilgan. Jumladan xomiladorligi yoki farzandi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi.

⁵³O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T., O‘zbekiston”, 2023.

Mexnat qonunchiligida mazkur imtiyoz va kafolatlar ayollar oilasiga ko‘proq vaqt ajratishi uchun, bola tarbiyasiga etiborni kuchaytirishi uchun va shu orqali oilani mustahkamlashni maqsad qilib olingan. Shuningdek davlatimiz tomonidan oiladagi muxitni sog‘lomlashtirish, oiladagi ta‘ziq va zo‘ravonlikni yo‘q qilish borasida choratadbirlar ko‘rilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya tashkil etilgan, uning asosiy maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlash soxasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.⁵⁴

4. Oilaning, onalik, otalik va bolalikning muhofaza qilinishi. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi. Bundan tashqari Konstitutsiyaning XIV bobiga yangi modda kiritilib, unda davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning t‘lim olishga, sog‘lig‘ini saqlashga, uyjoyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi deb aytilgan. Voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o‘z ota-onalari haqida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar.

Islom dinida ham oila mustahkamligiga katta e‘tibor qaratgan. Chunki oila jamiyat asosi va hayot davomchisi bo‘lgan farzandlar kamol topadigan tarbiya maskanidir. Shu ma‘noda qachon oilalar salohiyatli bo‘lsa, bunday oilalardan tashkil topgan jamiyat ham salohiyatli bo‘ladi. Shuning uchun islom dini oilaga imon, muhabbat, ta‘lim-tarbiya va baxtli hayot sari yo‘llovchi maskan sifatida qarashni vojib qilgan.

Islom huquqi asosida ko‘rilgan oila ham mustahkam qonun-qoidalar ustiga qurilgan bo‘ladi. Farzandlar ota-onalarning nav-nihollari va qalb mevalaridir. Agar ular nihollarini parvarishlab turli ofatlardan himoya qilsalar bu nihollar to‘g‘ri o‘sib

⁵⁴Arolov Ch. *Surxondaryo viloyat sudisudya katta yordamchisi*. <https://uza.uz/uz/posts/oila-mustahkamligining-huquqiy-poydevori>

meva beradilar. Agar qarovsiz qoldirsalar ko‘pincha qing‘ir-qiyshiq o‘shib, ota-onalariga ham, boshqa jamiyat vakillariga ham faqat tashvish tug‘diradigan manfaatsiz narsaga aylanadilar. Shunga ko‘ra, farzand tarbiyasini eng muhim vazifa deb bilib, bu vazifani sidqidildan ado etishdan ota-onalarning o‘zlari ham jamiyat vakillari ham manfaat ko‘radilar.

Islom huquqi bo‘yicha oilada er-xotin o‘rtasida kelishmovchiliklar kam bo‘ladi. Chunki bu oila hayotda uchraydigan tashvishlar uni qimirlata olmaydigan mustahkam asos ustiga qurilgan bo‘ladi. Agar biror tushunmovchilik bo‘lgan taqdirda ham er-xotin darhol uni bartaraf etishga shoshiladilar. Natijada bu oila mehr-oqibat va tinch-totuvlik hukm suradigan farog‘at maskaniga aylanadi.⁵⁵

Oilaning mustahkamligi uchun amaliy kafolatlar davlat tomonidan qabul qilinayotgan qonunlar va dasturlar Konstitutsiya tamoyillariga asoslanadi. Xususan: Aholi bandligi va farovonligi: Oilaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun ish o‘rinlari yaratish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oilani jamiyat va davlat muhofazasiga olgan kamyob konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Buni oilaga “jamiyatning asosiy bo‘g‘ini” statusi, “jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqi” berilganida, oilaviy munosabatlarda huquq va majburiyatlarning ijtimoiy adolati ta‘minlagani va boshqa ko‘plab imkoniyatlar berilganida ko‘rish mumkin.

Ijtimoiy hayot izchil va to‘xtovsiz rivojlanishda davom etadi. Mazkur jarayonda har bir millat o‘z taraqqiyoti asoslarini saqlashi, ularni yangi davrda paydo bo‘layotgan muammo va tahdidlardan muhofaza qilishi tabiiy jarayon bo‘lib, mamlakat Konstitutsiyasiga yangilanishi, ya‘ni unga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish ham mazkur jarayonning bir qismi hisoblanadi.⁵⁶

⁵⁵Jaloliddin domla Hamroqulov. O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning 2023 yil 30 noyabr 03-07/9089-sonli xulosasi asosida tayyorlangan. islom.uz.

⁵⁶Маматкулов Д. М. Ўзбекистон Республикаси. Оила мустақамлигининг хукукий пойдевори. Жамоат хавсизлиги институти.